

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 301 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Turli shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акромбек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijorat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы	103
Матчанов Азамат Абадович	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	

Kambag'allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta'lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	
Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусаинов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari.....	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar.....	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari.....	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan.....	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	

O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	
Национальная оценка рисков отмыывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ ОТМЫВАНИЕ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

Хомидов Шухрат Гафуржонович

Магистрант Правоохранительной академии

ORCID: 0009-0000-1387-029X

Аннотация: Современные мировые экономические тенденции характеризуются ростом объемов финансовых операций, обширной интернационализацией бизнеса и быстрым развитием технологий, создающих новые возможности, но при этом увеличивающих риски легализации преступных доходов. В целях предотвращения негативных последствий этих рисков странам необходимо разработать и эффективно реализовать меры по выявлению, оценке и пониманию рисков легализации преступных доходов.

Ключевые слова: национальная оценка рисков, легализация преступных доходов, угрозы, уязвимости, последствия, специально уполномоченный орган, предикатное преступление, финансовая разведка, финансовая безопасность, финансовое учреждение, установленные нефинансовые предприятия и профессия.

Annotatsiya: Zamonaviy jahon iqtisodiy tendensiyalari, moliyaviy operatsiyalarning o'sishi, biznesning keng qamrovi xalqarolashuvi va texnologiyalarning jadal rivojlanishi bilan tavsiflanadi, ular yangi imkoniyatlar yaratadi, lekin ayni paytda jinoiy daromadlarni legallashtirish bilan bog'liq tavakkalchiliklarni oshiradi. Tavakkalchiliklarning salbiy oqibatlarini kamaytirish maqsadida davlatlar jinoiy daromadlarni legallashtirish bilan bog'liq tavakkalchiligini aniqlash, baholash va tushunishga qaratilgan samarali chora-tadbirlarni ishlab chiqishi va amalga oshirishi zarur.

Kalit so'zlar: tavakkalchiliklarni milliy baholash, jinoiy daromadlarni legallashtirish, tahdidlar, zaifliklar, oqibatlar, maxsus vakolatli davlat organi, predikat jinoyatlar, moliyaviy razvedka, moliyaviy xavfsizlik, moliyaviy tashkilotlar, o'rnatilgan nomoliyaviy tashkilotlar va kasblar.

Abstract: Modern global economic trends are characterized by the growth of financial transactions, extensive internationalization of business and rapid development of technologies that create new opportunities, but at the same time increase the risks of money laundering. In order to prevent the negative consequences of these risks, countries need to develop and effectively implement measures to identify, assess and understand the risks of money laundering.

Key words: national risk assessment, money laundering, threats, vulnerabilities, consequences, specially authorized body, predicate crime, financial intelligence, financial security, financial institution, established non-financial enterprises and profession.

ВВЕДЕНИЕ

Происходящие позитивные изменения в области социально-экономического развития Республики Узбекистан сопровождаются возрастанием потенциала эффективности правового регулирования товарно-денежных и финансовых отношений, возрастанием роли финансовой разведки и правоохранительных органов в правоприменительной деятельности.

В современных условиях подготовка кадров для национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма приобретает особое значение и актуальность, являясь важным элементом, обеспечивающим устойчивое развитие, прозрачность финансовой сферы и финансовую безопасность страны.

Для эффективной борьбы с легализацией преступных доходов и финансовыми потоками преступностью важны профессионализм, компетентность и высокая квалификация кадров, способных не только обеспечить исполнение требований действующего законодательства, но и работать на опережение, превентивно и своевременно реагировать на новые глобальные вызовы и угрозы, эффективно управлять возникающими рисками.

Оценка и понимание рисков ОД является важнейшим элементом внедрения и развития режима противодействия отмыванию денег/финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на национальном уровне, который включает законодательство, нормативные акты, правоприменительные и другие меры, направленные на снижение рисков ОД. Он помогает государственным органам эффективно выделять и распределять ресурсы и определять приоритетность их использования. Результаты оценки рисков на национальном уровне, независимо от масштабов такой оценки, могут предоставить финансовым учреждениям и установленным нефинансовым предприятиям и профессиям (УНФПП) полезную информацию для проведения собственных оценок рисков. После надлежащего определения и понимания рисков ОД государственные органы страны могут применять меры ПОД/ФТ, соразмерные таким рискам.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Теоретическая и методологическая база основана на работах зарубежных учёных в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма, банковского дела, банковского регулирования и надзора, экономической теории, финансов, таких как: Алексеев П.А., Богословский О.Н., Беляев М.К., Богомолов О.Т., Власова М.И., Гаврилова Е.С., Гайдар Е.Т., Глинкина С.П., Зубков В.А., Ищенко Е.И., Кулешов В.В., Логинов Е.Л., Мау В.А., Меликьян Г.Г., Мельников В.Н., Михайлов В.И., Плисецкий Д.Е., Прошунин М.М., Улюкаев А.В., Тимофеев Ж.М., Тосунян Г.А., Хандруев А.А., Керамидас Г., Кортис Н., Падоа-Шиоппа Т., Джинис П., Интриаго Ч.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Форма, масштаб и характер оценок рисков ОД должны, в конечном итоге, отвечать потребностям тех, кто пользуется их результатами – будь то политики, надзорные органы, оперативные органы, финансовые учреждения, УНФПП и т.д. Количество и разнообразие пользователей таких оценок различается в зависимости от целей их проведения. При проведении исследования применялись следующие методы: системно-исторического анализа, группировки и классификации, сопоставления и сравнения, анализа и синтеза, моделирования, научного обобщения, индукции и дедукции.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Процесс оценки рисков можно разделить на несколько действий или этапов: выявление, анализ и оценка. В данном разделе дано краткое описание этих трёх этапов. Для полноты понимания приведено определение и описание всех трёх этапов, однако в настоящем Руководстве речь идет в основном о первых двух этапах. В общих чертах в контексте оценки рисков ОД/ФТ процесс выявления начинается с составления исходного списка возможных рисков или факторов риска стоящих перед странами в процессе противодействия и борьбы с ОД. Такие риски или факторы риска выводятся из известных или подозреваемых угроз или уязвимостей. В идеале, на этом этапе процесс выявления рисков должен быть, по возможности, все сторонним и комплексным. При этом, он также должен быть динамичным (не статичным) с тем, чтобы обеспечить возможность рассмотрения на любом этапе процесса оценки новых или ранее не установленных рисков. Понятие «факторы риска» используется для обозначения конкретных угроз или уязвимостей, которые являются причинами, источниками или движущими силами рисков ОД.

Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне. Анализ лежит в основе процесса оценки рисков ОД. Он включает рассмотрение характера, источников, вероятности и последствий выявленных рисков или факторов риска. В конечном итоге, целью данного этапа является достижение целостного понимания каждого риска, представляющего собой сочетание угрозы, уязвимости и последствий, с тем, чтобы в дальнейшем можно было присвоить им определенные относительные значения или важность. Анализ рисков может проводиться с различной степенью детализации в зависимости от вида риска и цели оценки рисков, а также исходя из имеющейся информации, данных и ресурсов. **Оценка** в контексте анализа рисков ОД заключается в определении (на основании результатов анализа рисков на предыдущем этапе) приоритетов в области снижения рисков с учётом целей, установленных в начале процесса оценки. Такие определённые приоритеты могут содействовать в разработке стратегии снижения рисков.

Первый этап: выявление рисков

После определения цели и масштабов оценки риска первым этапом является выявление рисков, подлежащих анализу. С учётом того, что (как указано в предыдущих разделах настоящего Руководства), риски ОД представляют собой сочетание угроз, уязвимостей и последствий, хорошей исходной основой

для выявления рисков является составление списка основных известных или предполагаемых угроз и уязвимостей, обусловленных основными используемыми способами и механизмами платежей, а также списка основных секторов, используемых для этих целей, и основных причин, по которым не производятся аресты/задержание лиц, занимающихся ОД, и не конфискуются их активы/ имущество. Выявленные угрозы и уязвимости, связанные с ОД, должны, безусловно, соотноситься с целью и масштабом проводимой оценки, поскольку это также повлияет на то, будут ли они находиться в центре внимания, или им будет уделяться меньшее внимание.

На этом начальном этапе информация, содержащаяся в списке, может носить широкий или более конкретный характер, быть основанной на реальных или известных типологиях, либо быть взята из более общего списка событий или схем или обстоятельств, связанных с процессами ОД. При составлении списка угроз ОД может оказаться полезным иметь доступ, например, к национальным оценкам угроз, представляемых преступностью¹⁸, типологическим отчётом, а также к общей информации и знаниям, имеющимся у правоохранительных органов. При составлении списка уязвимостей, касающихся ОД, обычно используется информация из отчётов о взаимных оценках соответствия Рекомендациям ФАТФ, отчётов надзорных органов, отчётов об уязвимостях в регулируемом секторе, оценок рисков, подготовленных регулируемыми субъектами, а также используется общая информация и знания государственных органов, занимающихся вопросами ПОД, в частности, данные о наличии и эффективности любых мер по снижению или контролю, помогающие в борьбе против ОД (например, ограничения на использования наличных денег при проведении определённых операций), а также данные о слабых местах в выполнении обязанностей, в том числе по причине нехватки ресурсов. При составлении первого списка угроз и уязвимостей следует учитывать все без исключения аспекты ОД, в том числе в международном/трансграничном контексте. Таким образом, при определении угроз, представляемых ОД, вероятно, потребуется участие соответствующих экспертов, которые помогут составить исходный список основных или общих угроз и уязвимостей, связанных с ОД.

Второй этап: анализ рисков

Анализ рисков лежит в основе процесса оценки рисков ОД. Именно в ходе анализа процесс оценки переходит от стадии простого описания рисков ОД, стоящих перед страной (иными словами от составления обзора ситуации в стране), к более полному пониманию характера, масштабов и возможного влияния таких рисков ОД. Как указано во введении риск можно рассматривать в качестве производной от угрозы, уязвимости и последствий. Следовательно, основной целью этого этапа является проведение анализа выявленных рисков с целью понимания их характера, источников, вероятности и последствий для присвоения определённого относительного значения или важности каждому риску.

Третий этап: оценка рисков

Последним этапом рассматриваемого процесса является оценка рисков. На этом этапе результаты, полученные в ходе анализа, используются для определения приоритетных направлений снижения рисков с учётом цели, определённой в начале процесса оценки. Такие приоритетные направления могут помочь в разработке стратегии по снижению рисков. Как отмечено во введении, в данных руководящих указаниях не делается попытка дать полное описание и привести разъяснения относительно этого этапа оценки. Однако для полноты картины в данном пункте приведена некоторая информация общего характера.

результаты оценки рисков

Результаты оценки рисков могут оформляться по-разному. Государственные органы, являющиеся конечными пользователями результатов оценки, часто ожидают, что по итогам оценки будет подготовлен определённый отчет, хотя, строго говоря, в Рекомендации 1 и не содержится такого требования. Если результаты оценки будут представлены в форме отчета, то наиболее целесообразно, чтобы решение о структуре такого отчёта (а также о степени подробности, представленной в нём информации) принималось на ранних этапах процесса проведения оценки, обычно с учётом цели и масштаба такой оценки. Например, если основными пользователями результатов оценки рисков ОД являются правоохранительные или другие оперативные органы и службы, то в отчёте риски могут быть описаны в соответствии с угрозами (субъектами и видами деятельности), которые являлись отправной точкой оценки. С другой стороны, если основными пользователями отчета об оценке угроз являются регулирующие органы или представители частного сектора, то наиболее полезным и целесообразным будет вариант представления рисков, сгруппированных, исходя из уязвимостей (сектора, продукта и т.д.).

Обзор рисков ОД в Узбекистане

Согласно сведениям Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике количество всех зарегистрированных преступлений на протяжении последних лет снижалось, за исключением 2020 года. Так всего в 2017 году было зарегистрировано 73692 преступлений, 2018 году 49011, 2019 году

46089. Только в 2020 году произошло увеличение количества преступных деяний (62081), что частично может быть обусловлено и следствием негативного влияния пандемии COVID-19, в частности рост мошенничеств составил 65,6% к предыдущему году (10496 в 2020 против 6321 в 2019) (Таблица 1).

Таблица 1. Сведения о количестве выявленных преступлений ОД/ФТ и предикатных деяний.

	2016	2017	2018	2019	2020
ОД	90	88	73	39	48
ФД	7	14	9	11	4
Предикатные преступления	32467	29263	17868	17543	
Предполагаемый общий ущерб от предикатных преступлений млрд. сумов/млн. USD	2176,6	1713,7	847,5	1681,8	1848,0
	675,5	210,1	101,3	176,3	193

Преступления против собственности (кража, грабеж, разбой и мошенничество) составляют в совокупности в структуре преступности более 1/3. Значительным является и количество преступлений, связанных с наркотиками (18042 за период с 2016 по 2020 гг.). Анализ представленный в НОР определил в качестве угроз очень высокой и высокой степени преступления незаконного оборота наркотиков, нарушения правил торговли и оказания услуг, коррупции, в т.ч. взяточничество, налоговые, таможенные преступления, безлицензионную деятельность, а также преступления, совершенные организованными группами. Географические уязвимости Узбекистана оцениваются как высокие, учитывая уровень наркотрафика и активности незаконных формирований, экстремизма и террористических проявлений в некоторых соседних странах, а также количество уголовных дел, связанных с незаконным трансграничным перемещением наркотиков. В качестве уязвимостей также признаны такие факторы как большая доля наличных расчетов, значительный объем операций «теневой» экономики, наличие фактов трансграничного ввоза и вывоза наличности.

Национальная оценка рисков

В соответствии с решением Межведомственной комиссии (МВК) от 11 июля 2019 года проведена национальная оценка рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансирования терроризма (НОР). Отчет НОР утвержден решением МВК от 30 декабря 2019 г. Работа по оценке рисков ОД/ФТ велась в отдельных секторах еще до начала работы над подготовкой НОР. В период 2018-2019 гг. проведены оценки рисков ОД/ФТ на уровне секторов финансовых учреждений (банковский сектор, сектор небанковских кредитных организаций, сектор страховых услуг, сектор ценных бумаг, сектор почтовых денежных переводов) и установленных нефинансовых предприятий и профессий (сектор аудиторских организаций, сектор нотариусов и адвокатов). Также данная работа была продолжена и после принятия НОР: в 2020 году подготовлена СОР в секторе драгоценных металлов и камней, некоммерческих организаций, в 2021 году была утверждена СОР сектора крипто-активов и ведется работа над СОР риелторов. В подготовке НОР были активно задействованы представители частного сектора Республики Узбекистан. Все надзорные органы направляли соответствующие вопросники поднадзорным субъектам, которые были проанализированы, результаты были направлены в специально уполномоченный государственный орган. Итоговый отчет отражает согласованную позицию всех компетентных министерств и ведомств Республики Узбекистан. В заключительной части отчета НОР приведен исчерпывающий список мер, направленных на минимизацию выявленных рисков. Представленные меры ранжированы по приоритету их реализации в зависимости от уровня соответствующих рисков. Открытые результаты оценки для широкого круга лиц опубликованы на сайтах специального уполномоченного государственного органа, надзорных органов, направлены в адрес ФУ и УНФПП. Полная версия отчета доводилась до министерств и ведомств и всех надзорных органов. В ходе 2-раунда взаимной оценки команда экспертов-оценщиков разделило выводы НОР в отношении рисков ОД и ФТ, считая их обоснованными. Однако в ходе выездной миссии сделаны выводы, что степень угроз таких категорий предикатных преступлений как мошенничество, грабеж/кража недооценена, также как не оценена степень и частота использования конкретных типологий (схем) ОД, полученных преступным путем в результате совершения конкретных категорий предикатных преступлений. Оценка сектора негосударственных некоммерческих организаций (НКО) в НОР была проведена недостаточно

детально, несмотря на важность и уязвимость сектора, однако эти недостатки были устранены при проведении СОР для сектора в 2020 году.

В 2020 году объем банковского оборота наличных денег составил 360,1 трлн. сумов, увеличившись на 25,4% по сравнению с 2019 годом. Поступления от продажи товаров и сферы платных услуг составили около 48%, что свидетельствует о широком хождении наличных денежных средств в стране. По состоянию на 1 января 2021 года, общий объем наличных денег в обращении составил 24,9 трлн сумов (23,2% от общей денежной массы и 4% к ВВП), увеличившись на 674 млрд сумов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. По состоянию на 01.01.2021 в Узбекистане в обращении находилось более 25,776 млн банковских платежных карт (на 01.01.2020 – 20,547 млн штук, 01.01.2019 – 17,686 млн штук) В 2019 году по инициативе Программы развития ООН (ПРООН) в Узбекистане было проведено исследование по оценке размеров теневой экономики с помощью прямых и косвенных методов. В результате был сделан вывод, что размеры теневой экономики Узбекистана могут варьироваться между 40% и 50% по отношению к ВВП. Схожими являются и оценки государственных органов (245 трлн. сумов или 48% от ВВП). Для борьбы с этим явлением разработан ряд мер, которые утверждены Указом Президента Республики Узбекистан от 30.10.2020 № УП-6098 «Об организационных мерах по сокращению теневой экономики и повышению эффективности деятельности налоговых органов (Таблица 2).

Таблица 2. Сведения о количестве ФУ.

№	Количество финансовых учреждений	2016	2017	2018	2019	2020
1	Банки	27	28	29	30	32
2	Микрокредитные организации	29	30	37	56	63
3	Ломбарды	47	43	55	61	64
4	Платежные организации, операторы систем электронных денег, операторы платежных систем	0	0	0	0	20
5	Почтовый оператор	1	1	1	1	1
6	Профессиональные участники рынка ценных бумаг	76	77	77	78	70
7	Страховые организации	26	27	29	27	27
8	Члены товарно-сырьевых бирж	1028	1198	1088	1091	1153
9	Организации, оказывающие лизинговые услуги	126	126	133	137	141

Таблица 3. Сведения об объемах операций ФУ в период с 2016 по 2020 гг.

№	Тип организации	Объем операций за 2016 год, эквивалент млн. долларов США / %		Объем операций за 2017 год, эквивалент млн. долларов США / %		Объем операций за 2018 год, эквивалент млн. долларов США / %		Объем операций за 2019 год, эквивалент млн. долларов США / %		Объем операций за 2020 год, эквивалент млн. долларов США / %	
1	Банки	277 692,0	98,6	112 823,0	97,4	102 624,0	95,9	126 377,0	96,1	200 079,2	96,5
2	Небанковские кредитные организации (микрокредитные организации и ломбарды)	141,7	0,1	118,8	0,1	131,0	0,1	184,1	0,1	175,9	0,1
3	Платежные организации	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,9	0,0
4	Почтовый оператор	84,6	0,0	56,3	0,0	40,8	0,0	47,7	0,0	38,7	0,0
5	Профессиональные участники рынка ценных бумаг	15,3	0,0	20,7	0,0	19,3	0,0	49,0	0,0	53,7	0,0
6	Страховщики и страховые посредники	1 706,6	0,0	1 645,2	0,0	1 313,0	0,0	1 301,8	0,0	1 530,5	0,0
7	Члены товарно-сырьевых бирж	3 363,3	1,2	3 476,3	1,2	3 374,7	1,3	4 324,0	1,3	4 330,4	1,3

8	Организации, оказывающие лизинговые услуги	195,2	0,1	196,2	0,1	176,8	0,1	186,0	0,1	208,7	0,1
	Совокупный объем	281 706,0	100,0	115 436,7	100,0	106 996,4	100,0	131 493,8	100,0	207 397,9	100,0

За 2020 г. совокупные активы банков составил 38 506,6 млн долларов США (87% от объема активов ФУ), объем клиентских операций 200 079,2 млн. долларов США (96,5% от операций всех ФУ). Банки на основании лицензионных полномочий осуществляют также денежные переводы, обменные платежи, другие платежи и расчеты, являются профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организациями, оказывающими лизинговые услуги. Указанный сектор является основным барьером на пути вхождения и оборота преступного капитала в стране. Сектор биржевых торгов представлен двумя товарно-сырьевыми биржами и их членами, ежегодные объемы операций которых увеличились с 2560,29 млн. долларов США в 2017 г. до 4791,12 млн. долларов США в 2020 г. Это второй по значимости сектор после банковского по объему активов (10,9%) и операций (2,3%). Риск нарушений правил торговли является одним из основных в НОР, однако в секторе биржевых торгов выстроены эффективные заградительные барьеры против его реализации. Сектор платежных организаций поставлен экспертами на третье место по значимости и присущим рискам ОД/ФТ. Лицензировать сектор ЦБ начал с 2020 года. Объемы операций составили 1 866,3 млн. долларов США (0,9%) и в настоящее время динамично растут. До этого времени деятельность сектора была нерегулируемой, при этом в стране осуществляли деятельность 2 оператора платежных систем - Uzcard и Numo, а также 4 платежных организации. В настоящее время все платежные организации оказывают услуги только на территории Республики Узбекистан. Международные переводы осуществляются через банки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В заключении необходимо отметить, что отчет национальной оценки рисков является результатом скоординированной и комплексной работы министерств и ведомств, участвующих в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма, которая требует тщательного и всестороннего анализа количественных и качественных данных.

В этой связи предлагается усилить разработать и утверждать решением МК национальную методологию по проведению оценки рисков легализации преступных доходов, при этом изложить в данной методологии методы вычисления уровня рисков, перечень источников информации с утверждением структуру и формы таблиц статистических данных, привлечь к данной работе представителей частного сектора и общественных объединений.

Список использованной литературы

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан, утверждён Законом Республики Узбекистан от 22.09.1994 № 2013-XII.
2. Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 26.08.2004 № 660-II.
3. Отчёт о взаимной оценки Республики Узбекистан (г. Ташкент, Узбекистан, май 2012 года), Евразийская группа по ПОД/ФТ. (https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/MER_Uzbekistan_2022_rus.pdf).
4. Публичный отчет «Национальная оценка рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма в Республике Узбекистан» (апрель 2020, <https://new-department.uz/ru/press/news/439>).
5. Руководящие указания ФАТФ «Оценка рисков отмывание денег и финансирование терроризма на национальном уровне» (февраль 2013, https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/FATF_documents/FATF_Guidances/FATF_risk_assessment.pdf).
6. Руководства ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода «Эффективная надзорная и правоприменительная деятельность органов, осуществляющих надзор за финансовым сектором в целях под/фт, и правоохранительных органов» (октябрь 2015, https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/FATF_documents/FATF_Guidances/ROP_v_nadzore_i_pravoprimerenii.pdf).
7. Руководства ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности (март 2021, https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/nadzor_web_1.pdf).
8. Указ Президента Республики Узбекистан от 28 июня 2021 года № УП-6252 «Об утверждении стратегии развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
9. Рустамбаев М.Х. Курс уголовного права Республики Узбекистан. Особенная часть. Т.1: Учебник для вузов. - Т.: Издательство Академии МВД Республики Узбекистан, 2016.

10. Рустамбаев М.Х. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Узбекистан. Особенная часть. Издание второе, переработанное и дополненное /Т., 2016.
11. Воробьева И.Г. Систематизация инструментов управления рисками финансовых институтов в сфере отмыwania денег или финансирования терроризма и направления повышения их эффективности // Финансовые исследования. 2013.
12. Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ: учебное пособие / под ред. Г.Ю. Негляд, Ю.В. Лафитской - Москва: МУМЦФМ, 2022.
13. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / Пер. с англ.-М.: МУМЦФМ, 2012.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
